

MINORIAS NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 07/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10078029

Gabriel Perboire

Daniel Torres

Caíque Japiassu

Kaique Spinelli

Carlos Henrique Michels De Sant Anna

A questão da inserção das minorias no mercado de trabalho brasileiro é um tema extremamente relevante, intrinsecamente ligado às discussões sobre igualdade racial e justiça social em nosso país. Esta pesquisa visa aprofundar nossa compreensão sobre os desafios e perspectivas de contratação de pessoas pertencentes a minorias em um mercado de trabalho que ainda enfrenta barreiras significativas à igualdade racial. Uma das barreiras mais óbvias é a discriminação racial.

A investigação mostra consistentemente que os candidatos de ascendência africana enfrentam preconceitos sistêmicos nos processos de seleção, mesmo quando são igualmente qualificados como candidatos de outras raças. Para combater esta discriminação, é necessário implementar estratégias eficazes no mercado de trabalho. Um obstáculo que a comunidade negra enfrenta desproporcionalmente é a falta de acesso ao ensino superior. As áreas de baixos rendimentos

geralmente oferecem recursos e oportunidades educacionais inferiores, o que, por sua vez, limita o acesso a profissões com salários mais elevados. Para combater esta disparidade, as políticas públicas devem priorizar a melhoria do acesso à educação de qualidade e a redução das desigualdades educacionais.

A promoção da inclusão racial no mercado de trabalho é fortemente influenciada pela representatividade. Para as empresas que procuram ativamente diversificar a sua equipa, os benefícios são numerosos, indo além das obrigações éticas. A variedade de perspectivas e origens culturais contribui para uma melhor tomada de decisões, incentiva a criatividade e melhora a imagem geral da empresa na sociedade. Várias empresas implementaram eficazmente estratégias de inclusão racial, fornecendo exemplos inspiradores. Algumas das práticas que adotaram incluem programas de treinamento para aumentar a conscientização sobre preconceitos inconscientes, criando metas de diversidade e promovendo um ambiente de trabalho inclusivo. Estas iniciativas são a prova de que a mudança é realmente possível e que as empresas podem desempenhar um papel vital na promoção da igualdade racial. Para aumentar a representatividade da população negra no mercado de trabalho brasileiro, é fundamental que governo, empresas e sociedade civil colaborem de forma coesa. Este esforço colaborativo deve implicar a implementação de políticas públicas rigorosas destinadas a erradicar a discriminação racial, o apoio à educação inclusiva e a promoção contínua da diversidade e da inclusão em todos os sectores da economia. Ao comprometermo-nos com uma frente unida, podemos lutar por uma sociedade mais equitativa e justa, onde a inclusão racial não seja apenas uma mera aspiração, mas uma realidade real.

Palavras-chave:

– Inserção

– Minorias

- Mercado de Trabalho
 - Brasil
 - Igualdade Racial
 - Justiça Social
 - Desafios
 - Discriminação Racial
 - Educação Superior
 - Desigualdades Educacionais
 - Representatividade
 - Diversidade
 - Inclusão Racial
 - Estratégias
 - Conscientização
 - Políticas Públicas
 - Colaboração
 - Sociedade Equitativa
 - Inclusão Racial
-

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil